

YANGI USULDA QALAMCHADAN TAYYORLANGAN TUT KO'CHATLARIDAGI NOVDALARNING O'SISH DINAMIKASINI O'RGANISH

Mirzayeva Yorqinoy Yarkulovna¹, Soxibova Nigora Sadritdinovna², Abdullayeva Munojat Javlonbekovna³, Abdiraimova Fotima Sobir qiz⁴

¹dotsent, TDAU universiteti; ²katta o'qituvchi TDAU universiteti; ³TDAU universiteti, talaba;

⁴TDAU universiteti, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471947>

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda Toshkent viloyati sharoitida yetishrilayotgan tut ko'chatlari tutchilikka ixtoslashgan xo'jaliklarda fenologik kuzatuvlar olib borildi va agrotexnik tadbirlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tut, urug', nixol, ko'chat, mineral o'g'itlar, agrotexnika.

Kirish.

Bugungi kunda Respublikamizning o'ziga xos tabiiy iqlim sharoitiga mos yangi nav va duragaylarni yaratish bilan bir qatorda yetishtiriladigan mahsulotlar hosildorligi, to'yimliliği va sifatini yaxshilashga yo'naltirilgan agrotexnikaviy tadbir, yangi uslubiyatlar va tavsiyalarni o'zida mujassamlashtirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Binobarin, O'zbekiston Respublikasini 2017-2020 yillarda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi [1] da qishloq xo'jaligini, jumladan ipakchilik tarmog'I eksport salohiyatini oshirishga alohida e'tibor berilgan.

Tutchilik bo'yicha yetakchi olim [4,5,6] ning ta'kidlashicha, O'rta Osiyo va Turkiston respublikasida o'tgan asrning 20-yillaridan boshlab, dala va ariq yoqalarida ko'p miqdorda tut ko'chatlarini ekish va parvarishlash rejalashtirilib, ulardan kelgusida tut ipak qurti boqish va pilla xom ashyosi yetishtirish rejalashtirilgan. Asosiy maqsad tut nihollari va ko'chatlarini asta-sekinlik bilan ko'paytirish orqali xo'jaliklardagi tut ozuqa bazasini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Yangi yaratilgan tut navlarini mahalliyashtirishda viloyatlar tabiiy iqlimi, tuproq tarkibi, sovuq va issiqqa chidamlilik darajasiga alohida e'tibor qaratish talab etiladi.

Tut (*Morus*) o'simliklari, asosan, ipak ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot Toshkent viloyati Pskent tumani hududida 2023 yil may-oktabr oylarida yangi usulda qalamchadan tayyorlangan tut ko'chatlarining novdalari o'sish dinamikasini o'rganishga qaratilgan. O'simliklarning o'sish sur'atlarini aniqlash va turli duragaylarning samaradorligini taqqoslash maqsadida eksperiment o'tkazildi.

O'simliklarning o'rtacha uzunligi har oyda (maydan oktabrgacha) o'lchandi va natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Yangi usulda qalamchadan tayyorlangan tut ko'chatlaridagi novdalarning o'sish dinamikasi.

(Toshkeny viloyati Pskent tumani, 2023 yil may-oktabr)

№	Duragaylar nomi	Asosiy novdaning o'rtacha uzunligi,sm					
		20.05	20.06	20.07	20.08	20.09	20.10
1	Oktyabr x Pioneer	5,3±0,05	24±1,8	63±1,14	147±2,12	188±2,84	217±2,95
2	Pioneer x Zimastoykiy	6,1±0,09	21±1,05	60±1,14	131±2,33	192±2,92	212±2,88
3	O'zbekiston duragayi	7,6±0,05	29±1,05	64±1,11	156±2,26	194±2,92	219±2,81
4	SANISH x Pioneer (qiyoslovchi)	2,8±0,02	20±1,06	58±1,13	134±2,35	190±2,87	208±2,82

Jadvaldan ko'rinib turibdiki: Oktyabr x Pioneer duragayining novdalari eng yuqori o'sishni ko'rsatdi: may oyida boshlang'ich uzunligi atigi 5.3 sm bo'lgan bo'lsa-da; oktyabr oyiga kelib bu ko'rsatkich 217 sm ga yetdi. O'zbekiston duragayi ham ma'lum darajada muvaffaqiyatli natijalarni taqdim etdi va oxirgi oylarda novdalarning o'sishi 219 sm gacha yetdi. Pioneer x Zimastoykiy turidan ham yaxshi natijalar kuzatildi; u oxirgi oyda 212 sm ga yetdi. Biroq qiyoslovchi sifatida kiritilgan SANISH x Pioneer duragayi eng past o'sish ko'rsatkichlariga ega bo'lib (208 sm) boshqa guruhlar bilan solishtirganda kamroq ijobiy natija berdi.

Xulosa Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki: yangi usulda tayyorlangan tut kochatlari orasida Oktyabr x Pioneer va O'zbekiston duragayi eng yuqori o'sish dinamikasini namoyon etdi. Ushbu natijalar tut yetishtirishni optimallashtirish uchun foydali bo'lishi mumkin va kelajakdagi tadqiqotlarda qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi PF-4947-son farmoni.-Toshkent,-2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekipaksanoat” uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi” 2017 yil 29 martdagi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublika ipakchilik tarmog'y'i korxonalarini yanada qo'llab – quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi” 2017 yil 24 mart F-4881-sonli farmoyishi.
4. Abdullaev U. – “Tutchilik”, “Mehnat”, T. 1991.
5. Raxmanberdiyev K.,Xibbimov M. – Tut daraxtini qalamchasidan kupaytirish, “Mexnat”, 1997.